

车辆内部异常噪声的传递途径研究

马扎根 王学军 许雪莹

上海大众汽车有限公司，上海，201805

【摘要】：系统研究了某车型开发过程的车内异常噪声问题。通过试验分析，确定发动机支承为车内异常噪声的主要来源，识别出异常噪声向车内传递的传递途径，并且确定了优化发动机支承隔振性能的方案。通过对发动机支承的优化改进，使得车内声学敏感度和车辆内部噪声均有很大改善，同时主观评价也表明车内声学舒适性有了明显提高。

【关键词】：汽车噪声；发动机支承；声源识别；传递途径

The Study on Transfer Path of Vehicle Interior Abnormal Noise

Ma Zhagen Wang Xuejun Xu Xueying

Shanghai Volkswagen Automotive Co., Ltd, Shanghai, 201805

Abstract Systematic and practical research on abnormal noise in one vehicle was presented in this paper. Measurements and analysis shown that the abnormal noise arose from the engine mounting, and the transfer path of it was also confirmed. Therefore, an optimized mounting was applied through transfer path analysis. Final results indicated that acoustic sensitivity and interior noise were obviously reduced by the optimized engine mounting, meanwhile, subjective evaluation also shown the acoustic comfort was also greatly increased.

Keywords: vehicle noise; engine mounting; sound source identification; transfer path

引言

轿车车内声学品质是轿车乘坐舒适性的重要指标之一。传统的汽车噪声控制中，只强调噪声量级的大小，认为噪声越低越好。自 20 世纪 80 年代以来，人们不仅要求汽车“安静”，还关心它的频率组成成分，与发动机转速的关系等因素，即考虑声音的质量。实践证明，汽车上几乎所有的子系统都与噪声问题紧密联系。对于车辆内部噪声传递途径的研究，国内外已有不少学者做了大量系统的工作^[1,2,3]，采取了诸如发动机封包技术、采用优化的发动机支承等等。但是对于异常噪声的传递途径研究，文献资料还相对较少。本文主要针对车内异常噪声的抱怨进行了噪声源分析定位和传递途径优化的工作，最后通过对发动机支承的优化成功消除了来自车内异常噪声的抱怨。

1 车内异常噪声的评价

车内噪声控制的第一步是噪声源的识别，确定车内噪声的主要来源、噪声源引起噪声的机理及其途径。只有确定了噪声源，才能采取相应的措施。常用的噪声源识别方法有很多，如主观评价法、选择运转法、传统铅覆盖法、声强测量法、振动速度法以及频谱分析法、相关函数法等^[4,5,6]。

在开发的过程中发现某车型在加速行驶过程中车内有一种“咕噜咕噜”的声音，感觉很不舒服，而在松开油门时候，则没有这种抱怨。为了降低和消除该异常噪声，必须采取有效措施。针对车内噪声的抱怨，我们首先对车内噪声进行主观评价。试验在平直路面上进行，发动机转速从 1500r/min 上升到 5500r/min，变速箱档位为两档和三档，油门全开急加速，感觉到从 2000r/min 到 4000r/min

能明显听到这种“咕噜咕噜”声音。通过测量内部噪声并提取四个靠窗座位处的测量信号进行分析，图 1 为右后座位上乘客右耳处声压频谱随发动机转速变化的瀑布图。

图 1 车辆右后座位处的声压随转速和频率变化的瀑布图

从图 1 中可以看出，乘客耳旁无论是在低转速还是在高转速，在 500Hz 倍频带内始终有一条比较亮的条带存在，并与转速没有关系，通过 Head 公司的 Artemis 系统进行回放滤波处理，确认该频带的声音与主观抱怨的噪声基本一致。为了精确定位该异常噪声的频段，对全转速范围内的车内噪声进行了频谱分析，图 2 是右后座位处乘客右耳噪声信号的频谱特性。从图中可以看出，该抱怨噪声信号的主要频率成分为 500Hz，这已经超出了 4 缸发动机的 4 阶最高频率。因此，该异常噪声可能与发动机的进气系统、排气系统、悬置系统或其他辅助动力总成部件等有关。

图 2 车辆右后座位处的声压频谱图

2. 噪声源的识别

为了进一步确定噪声源的具体位置和传递途径，分别在转鼓上进行了不同工况下的内部噪声测量：主要比较进气和排气系统解耦时急加速工况下 500Hz 倍频带的声压级变化情况。测量结果和主

图3 动力总成支承两侧（动力总成侧和车身侧）的振动比较

观评价均表明，对于这种噪声进/排气解耦没有效果，也就是说该噪声并非来自进/排气系统。通过对数据的分析，我们认为该噪声与发动机的阶次无关，应当是一种结构共振引起的固体声的传递，所以我们对作为最大振源的发动机本体和与之连接的车身进行了振动测量，测量结果见图3所示。

从图3中可以清楚的看到，发动机支承两侧在 500Hz 附近的振动明显偏大，说明发动机侧在此频率处有明显的共振，而该频带与图1的内部噪声抱怨频段完全吻合。变速箱支承两侧的振动在 500Hz 附近则没有明显的共振，摆动支承两侧尽管有共振，但是其频带与内部噪声的抱怨频带无关。为了进一步确定振源的位置，我们在发动机支承臂上进行了锤击模态实验，激励用 B&K 公司的 B&K8202 力锤，使用橡胶锤头。车辆停放在声学实验室内，动力总成和各支承受保持正常状态，用力锤敲击发动机支撑臂表面，应避免二次敲击，不要碰触加速度传感器，振动响应点加速度计的布置如图4所示，同时在车内右后座位处用麦克风测量内部噪声的响应，对3次有效测量取平均值，测量结果见图5所示。

从图5a我们可以看到支承臂的模态频率正好位于 500Hz 附近，而图5b中右后座位的内部噪声在此频率处也有最大响应，至此包括振源和传递途径在内的问题已经比较清楚了。即发动机的振动首先激励起支承臂的固有振动，然后通过液压橡胶支承受隔振后传递到了纵梁，最后通过车身板件辐

图4 发动机支承臂的模态实验

图 5a 发动机支承臂的模态响应

图 5b 车内右后座位处的声压敏感度

射出来，造成内部噪声的异常。

3. 传递途径优化和实验

通过上面的分析可以看出，共振频率带主要在 500Hz 附近，属于窄带的固体声。为了降低该抱怨噪声，可以通过传递途径上的措施来降低或消除这种噪声^[7,8,9]，最简便的办法就是对发动机支承橡胶的优化，通过配方和材料性能等的改变来减小激励力的传递。为简化其间，发动机支承可以视为如图 6 所示的单自由度模型。

图 6 发动机支承的隔振示意图

M 代表发动机支承的等效质量， K 和 C 分别代表发动机支承的刚度和阻尼，发动机和车架通过该隔振系统弹性连接。 y_1 为发动机的振动位移， y_2 为传递到车架的振动位移。则位移振幅比值可以表示为^[10]：

$$D_{\xi} = \frac{y_1}{y_2} = \sqrt{\frac{1 + (\frac{z}{Q_m})^2}{(1 - z^2)^2 + (\frac{z}{Q_m})^2}} \quad (1)$$

其中 $z = \frac{\omega}{\omega_0}$, $Q_m = \frac{\omega_0 M}{C}$, ω 为激励频率, $\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{M}}$ 为系统无阻尼时的固有圆频率。

鉴于橡胶支承刚度和阻尼的非线性, 我们在 MTS 实验机上分别测量了原支承和优化支承在 5~800Hz 频段内各频率的刚度幅值和相位角, 其中预加载荷为 1000N, 振幅为 0.2mm, 扫频步长为 5Hz, 测量设备如图 7 所示。

图 7 支承在 MTS 机上的测量

通过对发动机支承动态刚度幅值和相位角的测量, 并将测量结果换算后带入公式(1), 可以计算出原状态和改进状态的支承在 500Hz 的振幅传递差异, 计算结果见表 1。计算结果显示改进支承比原支承在 500Hz 的隔振能力提高了 1.28 倍。

表 1 500Hz 隔振率 (位移传递比) 比较

样品	刚度幅值 (N/m)	相位角 (°)	位移振幅传递比
原支承	3361237	295.6	0.0527
改进支承	2636738	333.7	0.0231

随后我们对发动机支承的声学敏感度和内部噪声也进行了对比测量, 测量比较结果见图 8。从图中可以看出, 在声压敏感度上, 优化支承使车内右后座 500Hz 附近的声压敏感度有明显的下降, 峰值降为原来的一半; 内部噪声方面, 改进支承也使得右后座位处 500Hz 的倍频带噪声级下降了大约 3 个 dB, 主观评价同时显示该抱怨噪声得到了明显改善。图 8b 中在 4500r/min 左右 500Hz 倍频带的内部噪声虽然有所增加, 但在通常情况下, 车辆使用中发动机的转速很少超过 4500r/min, 而且在过了 4500 r/min 以后, 500Hz 倍频带内的噪声又比原状态有了大幅的下降。所以采用的优化的支承方案是可行的, 在不增加成本的基础上有效地解决了问题。

图 8a 车内右后座位处的声压敏感度比较

图 8 b 车内右后座位处的 500Hz 倍频带声压比较

4. 结 论

本文通过主观评价和内部噪声的测量,分析得出车内异常噪声为固体声,进而找到了异常噪声振动源——发动机支承,通过传递路径的优化和测量比较,采用优化的发动机支承方案来取代原有的发动机支承,使车内的异常噪声得以解决,提升了整车的 NVH 水平和声品质。

【参考文献】

- 1 Horst Klingenberg. Automobil-messtechnik band A: akustik [M]. Springer-Verlag, 1998.
- 2 张建文,范让林. Audi 100 轿车动力总成液压悬置结构及其特性[J]. 上海:汽车与配件, 1998, 18(10): 14~15.
- 3 张立军,周钹,余卓平,靳晓雄. 发动机振动引起的车内噪声控制研究[J]. 南京:振动.测试与诊断, 2001, 21(1): 59~64.
- 4 庞剑,谌刚,何华. 汽车噪声与振动——理论与应用[M]. 北京:北京理工大学出版社, 2006.
- 5 张志华,周松,黎苏. 内燃机排放与噪声控制[M]. 哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社, 2005.
- 6 舒歌群,高文志,刘月辉. 动力机械振动与噪声[M]. 天津:天津大学出版社, 2008.
- 7 赵松龄. 噪声的降低与隔离(下册) [M]. 上海:同济大学出版社, 1989.
- 8 吴丽平,顾力强,李光泽. 发动机橡胶减振垫的限位设计[J]. 上海:噪声与振动控制, 2008, 28(2): 137-140
- 9 刘会兵,廖昌荣,李锐,陈伟民. 发动机振动隔离控制技术研究进展[J]. 大同:车用发动机, 2008, 175(3): 1-7
- 10 杜功焕,朱哲民,龚秀芬. 声学基础[M]. 南京:南京大学出版社, 2001.